

BINO VA INSHOOTLAR ESKTERYER DIZAYNIDA POSTMODERN USLUBIDAN FOYDALANISH MASALALARI

Tursunova Gulmira Rabbonovna¹

Boltaboyeva Nodira Mustafoyevna²

¹Samarqand iqtisodiyot va servis instituti «Turizm» kafedrasida katta o'qituvchisi

²Samarqand viloyati Turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi Ta'lim muassasalari va yoshlar bilan ishlash bo'limi bosh mutaxassisi
tursunova.gulmira1703@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865606>

Annotatsiya: Ushbu maqolada postmodern uslubining rivojlanishi, bino va inshootlar eskteryer dizaynida postmodern uslubini qo'llash, bino va inshootlar eskteryerida ishlatiladigan dekor elementlari, Piazza d'Italia Public Plaza postmodern yodgorligi va uning ijtimoiy – iqtisodiy hayotimizda tutgan o'rni haqidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalitso'zlar: postmodern, modern, bino va inshootlar eskteryer dizayni, eskteryer, qurilish, bezak, Piazza d'Italia Public Plaza postmodern yodgorligi.

Har qanday post harakat singari, arxitekturada ham postmodernizm tendentsiyaga qarshi chiqishga yoki unga javob berishga intiladi, go'yo birinchi navbatda o'zidan oldingisining nomukammalligini ko'rsatadi. Postmodernizmning yangi elementlari bo'lgan bezaklar, murakkab shakllar, qandaydir ko'rinish va hatto teatrallik aynan modernizmga yo'q desak ham bo'ladi. Modernizm tanqidchilari va postmodernizm muxlislari etnik yoki tematik ko'rinishidagi bunday zamonaviy arxitekturani «haqiqiy, istiqbolli» va iloji boricha «mahalliy» deb atashgan.

Postmodernizm haqiqatga moslashtirilmagan uslub bo'lib, innovatsiyalar va dekorativlikka intilishlar tufayli binolarning asosi amaliy jihatdan hatto avvalgi modernizmdan ham pastroq bo'lgan. Fasad dizaynidagi estetik qism tayyor shakllar, hujayralar, binolar bloklari ishlatilgan fonga nisbatan shunchalik istehzoli va noan'anaviy ediki, u ochiqchasiga qo'pol ko'rinadi.

Postmodernizm ko'pincha modernizmni rad etish va qarshilik ko'rsatishning beparvo, o'jar shakli sifatida talqin qilinadi. Arxitekturada postmodernizm nazariy jihatdan AQShda 60-yillarning ikkinchi yarmida, qurilish amaliyotida esa 70 - yillarning oxirlarida turli ijodiy tamoyillar va uslub egalarining ijodini birlashtirgan holda shakllandi. Shuningdek, pop - art postmodernizmning dastlabki bosqichi bo'lgan.

O'tgan asrning ikkinchi yarmi modernizmning innovatsion oqimlari o'zini tugatganligini ko'rsatdi. Shahar muhitining noqulayligi tobora kuchayib bordi,

bu bir xil ko'rinish va modernizm uslubida qurilgan uylarning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, umidsizlik va monotonlik holatini yaratdi.

Sog'lom shahar muhiti va gigienik ommaviy uy - joylarni yaratishga qaratilgan funksionalizmning tadqiq qilingan, baholangan va standart loyihada hisobga olingan oqilona tamoyillari tufayli birinchi marta haqiqiy mijozning o'rnini me'mor egalladi.

Binoning tashqi ko'rinishini shakllantirish ham oqilona belgilab qo'yildi. Arxitekturaga turli tuzilmalardan san'at asarlarini yaratishda yo'qolgan tasvirlarni qaytarish zarurati tug'ildi. Postmodernistlar arxitektura asarlariga noodatiy yondashuv va turli obrazli assotsiatsiyalarni fantastika kiritishi uchun harakat qilishdi. Postmodernizm, umume'tirof etilgan «xalqaro uslub» dan farqli o'laroq, qurilish sohasidagi so'nggi yutuqlardan foydalangan holda, atrofdagi dunyoning o'ziga xosligi, landshaftlarning individual xususiyatlariga murojaat qildi.

Natijada postmodernistlar shaharlarni funksional rayonlashtirish, me'moriy shakllarning uzviyligi, dizaynga ketma - ket yondashishlar, ijodiy merosdan voz kechish va mintaqaviylik kabi modernizmning asosiy tamoyillarini qattiq tanqid ostiga oldilar. Shaharsozlikda postmodernizm erkinlikni rad etishni e'tirof etadi va muntazam, asosan simmetrik qurilish tizimini afzal ko'radi, shuningdek, mavjud o'ziga xos shahar muhitining xususiyatlarini diqqat bilan ko'rib chiqadi.

Arxitektura shakllari sohasida postmodernizm tarixiy me'moriy tizimlarning qayta tiklanishi va barcha turdagi dekoratsiyalar (dekorativ toshlar, qoplamalar, rel'eflar, bezaklar, devoriy rasmlar va boshqalar), devorning ekspressivligiga murojaat qilish bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, qayta tiklangan tarixiy shakllarga ko'ra, kompozitsiyaning tarixiy qurilish tamoyillari - simmetriya, mutanosiblik, istiqbollilik tiklanadi.

Devorlar sirtining me'moriy rivojlanishi funksionalizm va postmodernizm ustalari tomonidan diametrik ravishda qarama-qarshi bo'lib, birinchidan, masalan, teshiklari bo'lgan ko'p qavatli binoning devorlari balandlikda aynan bir xil tarzda joylashtiriladi va tekis tomning ko'rinishi bilan tugaydi natijada orqa devor (odatda bo'sh) tozalik va bir xillikni saqlaydi. Ikkinchidan, bino nafaqat uzunligi, balki devor balandligi bo'yicha ham turli xil shakl va o'lchamdagi teshiklarga ega bo'ladi, devorlarning ayrim qismlari yuzasining ko'rinishi juda xilma - xil bo'lib, ularda turli xil dekorlar, rang, rel'ef va boshqalar birlashtiriladi.

Postmodernizm binoning funksional va konstruktiv asosini saqlab qolgan holda, unga har qanday me'moriy uslubdan olingan qarama - qarshi bezakni yuklaydi. Postmodernizm nafaqat tarixiy uslublarning alohida detallaridan

foydalanishni, balki butun tizimlar: qurilish texnikasi, kompozitsiya tamoyillari bilan tavsiflanadi.

Postmodern uslubi ekstererda aksariyat hollarda antiqa bino va inshootlar, hatto mehmonxonalar ko'rinishida hosil bo'ladi. Asosan geometrik shakllardan foydalaniladi.

Quyida Charlz Mur va Nyu - Orleanlik Perez arxitektorlari tomonidan postmodern uslubida yaratilgan dunyoga mashxur bo'lgan Piazza d'Italia Public Plaza haqidagi ma'lumotlarni keltirib o'tganmiz.

Piazza d'Italia Public Plaza bu - Nyu - Orlean, Luiziana shahri markazidagi Lafayette va Tijorat ko'chalarida joylashgan Amerika Italiya madaniyat markazi orqasida joylashgan shahar jamoat maydoni. U to'liq Nyu - Orlean shahriga tegishli bo'lgan Nyu - Orlean qurilish korporatsiyasi (NOBC) tomonidan nazorat qilinadi. 1978 - yilda taniqli postmodern arxitektori Charlz Mur va Nyu - Orleanlik Perez arxitektorlari tomonidan qurilgan Piazza d'Italia san'atkorlar va me'morlarning keng e'tirofiga sazovor bo'ldi.

Piazza qurilishi tugashidan oldin ham me'moriy durdona hisoblangan. Bu joy Piazza shaharni qayta qurish loyihasi bo'lib, u Italiya fuqarolari uchun yodgorlik sifatida qabul qilingan. Piazza qurilishi tugashidan oldin ham me'moriy durdona hisoblangan. Piazza d'Italia atrofdagi jadal rivojlanish tufayli tez yomonlasha boshladi. Yangi ming yillikning boshiga kelib, Piazza d'Italia Yangi Orleanliklar tomonidan tez - tez uchramaydigan va noma'lum bo'lgan, ba'zida birinchi «postmodern xaroba» deb atalgan. To'liq restavratsiya 2004 - yilda amalga oshirildi.

Charlz Mur Piazzani loyihalashda yuqori tasviriy yondashuvni qo'llagan. Favvora atrofida ustunlar, arklar va qo'ng'iroq minorasi egri shaklda joylashgan. Yorqin rangli tuzilmalar klassik buyurtmalar bilan bezatilgan. Ushbu yodgorlik italiyaliklarning yutuqlari edi va shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri Italiya madaniyatidan, uning urbanizmidan tortib geografiyasigacha, hamma narsa tasvirlangan. Charlz Murning rang - barang, multfilmli yondashuvi Piazzaga quvonchli hurmat sifatida qabul qilinadi. Uning kun tartibi inklyuziv va demokratik edi va u o'z binolari quvonchini ilhomlantirishini va odamlarning e'tiqodi yoki irqidan qat'i nazar, bog'lanishini xohladi. Inklyuzivlik asosan tan olindi.

Piazza d'Italia ssenografik va teatrlashtirilgan deb topildi. Belgilar va ramzlardan behayo foydalanish piazzaga hazil qo'shdi. Piazza d'Italia dizayni paytida landshaftga nisbatan sezgirlik uni landshaft arxitekturasi asariga aylantirdi. Piazzada ajoyib intizom va landshaftga qoyil qolish mumkin. Dekoratsiyalar ichkaridan tashqarida, madaniyat va meros timsollari esa

landshaftga aylandi. Qora va oq toshlardan yasalgan favvora Italiyaning etik topografiyasida shakllangan. Shahar maydoni bo'lgan Italiya Piazzalariga ishora qiluvchi aylana maydonlarning ko'pchiligida nurli tosh va granit naqshlari ko'rinadi. Rim forumlari, sariq arklar, qizil ustunlar, lotin yozuvidagi kemerli eshiklar bilan bog'liq tuzilma maydonda asosiy e'tibor nuqtasi bo'lda. Qizil ustunlar klassik davrdagi ustunlarning beshta tartibini ifodalaydi. Sariq qo'ng'iroq minorasi ko'chadan maydonga kirishni ta'minlaydi.

Piazzada qadimgi Rimdan ilhomlangan rang - barang ssenografiyani ko'rish mumkin. Murning yuzidan suv to'kilgan kulgili favvoralar unga o'ziga xos xususiyatni qo'shadi. Piazza d'Italia qurilishi tugaganidan keyin shahar maydoni sifatida kurash olib bordi, chunki uni moliyalashtirish uchun davlat yoki xususiy xizmat yo'q edi. 1980 - yillarning o'rtalari va oxirlarida piazza tezda pasayib ketdi. Favvora kamdan-kam ishlagan va neon chiroqlar yonmay qo'ydi.

1987 - yilda yonma - yon joylashgan ko'cha, katta yer usti to'xtash joyi yong'indan katta zarar ko'rdi. 2000 - yilga kelib Piazza d'Italia postmodern xaroba sifatida e'tirof etildi. 2002 - yilda piazzani qayta tiklash rejalari e'lon qilinib, qo'shni markaz mehmonxonaga aylantirilgan va uni qayta tiklash uchun 1 million dollar berilgan. 2004 - yilda birinchi ta'mirlash tugallandi va favvora qayta tiklandi. 2013 va 2018 - yillar oralig'ida shahar meri Mitch Landrieu boshchiligidagi ikkinchi ta'mirlash tugallandi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ixtirochilik me'moriy shakllari bilan haddan tashqari qo'zg'atilgan dunyoda, tarixiy g'oyalardan oddiy foydalanish qanday qilib hayratlanarli voqea bo'lganini tushunish qiyin, bu nafaqat akademik muassasada, balki butun pop madaniyatida ham aks etadi.

Xulosadan kelib chiqib quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- avvalo yurtimizdagi bino va inshootlarda postmodern uslubini nafaqat bu uslub bilan, balki bino va inshootlarning interyerida dizaynning boshqa uslublarini qo'llanilishini takomillashtirish;

- malakali dizaynerlar va arxitektorlarni jalb qilishimiz kerak;

- ish joyi yoki ofisni bezatishda an'anaviy plitkalar o'rniga shishadan foydalanishimiz ham mumkin;

- xonani minimal to'ldirish yordamida vizual ravishda kengaytirish, bo'sh joyni oshirishga erishish mumkin;

- postmodern uslubida bezatilgan yotoqxonaga sog'lom uyqu tarafdorlariga yoqadi. Bunday ichki makonni o'z xonasida stressini engillashtiradigan, butunlay dam oladigan va bir necha soatlik uyquni sifatli dam olishga bag'ishlaydigan odamlar tanlaydilar. Shuning uchun yotoqxonani bezashda tabiiy yog'och qulay

muhit yaratishga yordam beradigan uning rangi bezakda ham mavjud bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tuxliyev I.S., Abduxamidov A.S. Turizm: nazariya va amaliyot. Darslik. -T.: Fan va texnologiyalar nashriyot - matbaa uyi, 2021. -424b.
2. Raximov Z.O., Norkulova D.Z. Mehmonxona xo'jaligida rejalashtirish. Darslik. -S.: Turon Nashr, 2021.-204b.
3. Bauer, N. V. Landshaftnoye proyektirovaniye. // Uchebnoye posobiye. – Tyumen: TyumGNGU, 2011. – 240 s. ISBN 978-5-9961-0500-7
4. Kokshina G.N., Kokshina Ye.V. Основы дизайна гостиничного интерьера. // Uchebnoye posobiye. – Spb.: “Piter”, 2018.
5. Ojochov. O.S., Urolov A.S., Raximov K.J. Landshaft arxitekturasi va dizayni – Samarqand: 2003 y.
6. <http://novikov-architect.ru/postmodernizm.htm>
7. <http://novikov-architect.ru/postmodernizm.htm>